

Il banchetto funebre a Siracusa in età arcaica

Giancarlo
Germanà Bozza

Il periodo che seguì la fondazione delle colonie greche in Sicilia vide definirsi nuovi rapporti di identità e di diversità rispetto al mondo nativo anche attraverso nuove simbologie. Tra questi aspetti vanno inserite le pratiche funerarie. Lo studio del “mondo dei morti” come sistema strutturato è possibile solo nel caso in cui una necropoli fornisca un insieme globale di informazioni, le quali vanno lette nel loro insieme come testimonianza del quadro sociale di un particolare momento storico. A Siracusa le pratiche di cremazione secondaria entro lebetes, con l'importante presenza di varianti in contenitori ceramici di importazione greca (argiva, corinzia, attica), trovano il collegamento con il modello omerico reso nella descrizione dei funerali di Patroclo ed Ettore, assumendo quindi il valore del “modello” attraverso l'interpretazione delle élites aristocratiche locali. Il banchetto funebre doveva essere, quindi, una particolare espressione della società aristocratica siracusana in età arcaica.

Tra il VII ed il VI secolo a.C. i corredi delle necropoli siracusane contribuiscono notevolmente a definire i rapporti commerciali che in questo periodo avvicinarono la polis siceliota da una parte all'area greca, in particolare Atene e Corinto, e dall'altra all'area etrusca. La maggior parte delle importazioni attiche ed etrusche a Siracusa proviene dalle necropoli, in particolare da quella in contrada Fusco. Nelle sepolture ai vasi in bucchero e di importazione attica greca (attica, corinzia, greco-orientale) si affiancava l'uso dei contenitori bronzei (lebeti, bacini ad orlo perlato) e ceramici (olle, anfore) come cinerari. Questi contenitori, con i loro probabili significati simbolici, rimasero in uso per tutto il VI secolo a.C. come ossuari contenenti i resti delle cremazioni. Questi vasi, accompagnati dalla presenza delle forme vascolari del simposio, riportano nei riti funerari l'ideologia del banchetto caratteristica delle pratiche conviviali aristocratiche. La loro assenza nei corredi della necropoli di viale S. Panagia potrebbe costituire un elemento importante per potere individuare in essa le sepolture del *demos* siracusano, che fra la fine del VI e il primo quarto del V secolo a.C. si contrappose energicamente all'aristocrazia determinando prima la cacciata dei *gamoroi* e, successivamente, l'avvento dei Dinomenidi.

Le indagini archeologiche hanno individuato varie tipologie di sepoltura: a fossa semplice (scavata nella roccia o nella terra), con

Figura. 1. Kylix (tipo Siana) proveniente dalla necropoli del Fusco, 570 a.C. ca., attribuita al Pittore C (Beazley), Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” (inv. n. 6028) (da F. Zisa, *Ceramica ateniese a figure nere al Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” di Siracusa*, Torino 2007, pp. 41 – 42).

controfossa, con sarcofago dentro fosse nella roccia o nella terra con coperchio piano o a spiovente, a tegole a cassetta o a cappuccina, a coppì fittili, a capanno con copertura a lastre di pietra, dentro anfore. Le tombe ad incinerazione possono presentare una ulteriore variante, in quanto possono essere di tipo primario con le ceneri lasciate sul posto della combustione (ad esempio in una fossa), oppure di tipo secondario con le ceneri raccolte in un cinerario (vasi, bacini bronzei o urne di piombo). Le continue trasformazioni che hanno interessato l’impianto urbano moderno di Siracusa hanno inciso profondamente sulla nostra conoscenza della sistemazione topografica delle necropoli. Solo per la necropoli di S. Panagia abbiamo qualche dato in più recuperato dalle indagini archeologiche. Più in generale, sappiamo che ogni necropoli doveva essere dotata di un sistema viario interno e che poteva essere collegata al resto dell’impianto urbano o con i principali assi viari che collegavano la città con il territorio circostante¹.

Riguardo le necropoli di Siracusa, circa un secolo fa l’archeologo Paolo Orsi così scriveva: “Se la topografia archeologica di Siracusa è ben definita nelle sue linee generali, manca ancora tutto lo studio dei particolari; è così che

fino a dieci anni orsono le sue necropoli erano sconosciute: e forse troppo tardi è giunto l’archeologo dopo tanta distruzione di secoli”.

La principale e più antica necropoli di Siracusa si sviluppa all’esterno della cinta muraria, in un territorio che doveva essere destinato a quest’uso, come si può osservare anche a Megara Hyblaea². Nonostante le numerose campagne di scavo che hanno interessato varie parti dell’impianto urbano e periurbano avvenute soprattutto negli ultimi decenni, il quadro d’insieme delle necropoli siracusane appare ancora piuttosto lacunoso e le nostre conoscenze si basano principalmente sulle edizioni degli scavi che hanno riguardato la necropoli più estesa in contrada Fusco.

Le prime indagini archeologiche nella necropoli del Fusco risalgono al 1842, in occasione della costruzione della strada per Floridia. Le prime scoperte fornirono, oltre la documentazione delle tipologie tombali e di corredi, nuovi dati relativi alla topografia delle aree sepolcrali. Le successive ricerche condotte da Mauceri³ e Cavallari portarono alla scoperta di corredi funerari formati da ceramiche di importazione corinzia e statuette fittili. All’interno di alcune tombe a fossa scavate nella roccia, sconvolte già in antico, furono

rinvenute un frammento scultoreo in pietra calcarea e circa 160 statuette fittili datate all'età arcaica. Per l'abbondanza di materiale furono studiate le ceramiche di importazione ed i grandi crateri a colonnette arcaici con decorazione geometrica dipinta di produzione locale². Lo studio topografico della necropoli permise di osservare un suo progressivo sviluppo verso ovest³ e di individuare il limite meridionale⁴. Le tombe più antiche della necropoli del Fusco si datano alla fine dell'VIII secolo a.C. e sono state localizzate nella zona adiacente la stazione ferroviaria. I riti funerari attestati prevedevano sia l'incinerazione primaria in *ustrina* e secondaria in vasi e urne o bacili bronzei entro pozzetti circolari o quadrati. In età arcaica sembra più attestata l'inumazione in fosse rettangolari tagliate in roccia, talvolta contenenti sarcofagi litici, e coperte da lastre di pietra o tegole a spiovente. Durante le campagne di scavo furono documentati anche frammenti di *stelai* con rilievi in calcare e in marmo, di cornici decorate e di edicolette⁵. Nei corredi riportati alla luce erano presenti anche ceramiche di produzione attica relative al banchetto. Dalla tomba 2 proviene una coppa del tipo Cassel-cup⁶ con una decorazione a motivi vegetali⁷. Ricordiamo, inoltre, due coppe "a occhioni" del tipo A provenienti dal corredo della tomba 74⁸. Su una coppa sono raffigurati, su entrambi i lati, Dioniso ed un satiro danzante, mentre nel tondo risparmiato si trova il *Gorgoneion*. Sul lato principale dell'altra coppa sono raffigurati un uomo ed una donna stanti contrapposti, sul lato secondario si trovano due donne stanti contrapposte. Anche in questo caso nel tondo interno è rappresentata la maschera della Gorgone⁹.

Durante il secolo scorso altre campagne di scavo hanno riportato alla luce numerose tombe, fra le quali otto sepolture in sarcofago monolitico con corredi ceramici del VII secolo a.C.¹⁰ Le tombe del tipo ad inumazione all'interno di sarcofagi monolitici contenevano corredi costituiti da oggetti di ornamento personale e ceramiche. Dagli scavi sono emerse anche sepolture del VI secolo a.C., prevalentemente del tipo a inumazione in fossa di varia tipologia, con orientamento E-O. Queste ulti-

me, molto concentrate e talvolta sovrapposte, contenevano vari oggetti di corredo databili all'inizio del VII secolo a.C. Tra gli oggetti di corredo rinvenuti si segnalano alcuni manufatti datati al VII secolo a.C. come una fibula in bronzo, un pettine in avorio decorato a incisioni con animali affrontati, due spilloni in ferro con globetti, una fibula ad occhiali in avorio con la decorazione incisa a cerchi concentrici¹¹.

I corredi funerari rinvenuti nella necropoli del Fusco presentano in diversi casi vasi attici, soprattutto a figure nere. Si tratta, per lo più, di forme legate al simposio, in particolare coppe. Nei corredi di questa necropoli sono ampiamente attestate le coppe, in particolare del tipo di Siana. Un esempio, proveniente dalla tomba 425, presente una decorazione floreale all'esterno e, nel tondo interno, un guerriero nudo che corre verso sinistra armato con un elmo di tipo corinzio, lancia, scudo e *knemides*¹². Più complessa risulta la lettura della scena figurata su un'altra *kylix* di Siana¹³ datata al primo quarto del VI secolo ed attribuita da Beazley al Pittore C¹⁴. Il lato principale della coppa presenta una figura alata tra due cavalieri. La figura maschile barbata indossa un chitone cinto in vita, porta i capelli lunghi legati alla fine da un fermaglio a spirale e indossa dei calzari alati. Ad entrambi i lati si trovano due giovani a cavallo rivolti in direzioni opposte, entrambi vestiti con un corto chitone e con una lancia in una mano e le redini nell'altra. Sul lato secondario è rappresentata una danza di comasti formata da sei personaggi, con indosso un chitone, rivolti verso destra che si muovono in una danza con le braccia rivolte verso l'alto, i gomiti in fuori e le mani piegate in avanti. Il chitone che indossano ricorda, nella decorazione della parte superiore, quello della figura rappresentata al centro nel lato principale. All'interno della coppa, circondata da una cornice di linguette, puntini e cerchi, è raffigurata una sirena retrospiciente dalle ali rese di profilo e con una corona sul capo [fig. 1].

La scena raffigurata sul lato principale di questa coppa si può ricondurre alla rappresentazione del mito dei Boreadi, i quali si colloca-

no in una delle tappe del viaggio degli Argonauti. Durante la loro navigazione essi approdarono a Salmidesso, nella Tracia orientale. Qui regnava Fineo, figlio di Agenore e Cassiopea, il quale dal matrimonio con Cleopatra, figlia di Borea, aveva avuto due figli. Questi ultimi, essendo stati accusati da Idea di averle fatto violenza, erano stati accecati dallo stesso Fineo. Adirato per questo gesto, Borea punì il re tracio accecandolo a sua volta. Per rendere più gravosa la sua punizione erano state inviate due Arpie, Aellopoda ed Ocipeta, che lo tormentavano entrando nel palazzo reale all'ora dei pasti. Ogni giorno gli rubavano il cibo dalla tavola ed insozzavano quello che rimaneva, cosicché presto lo avrebbero fatto morire di inedia¹⁵. Quando Giasone chiese a Fineo come avrebbe potuto raggiungere il luogo in cui era custodito il leggendario Vello d'Oro, il re tracio in cambio volle essere liberato dalle Arpie, garantendo che per questo non avrebbero destato l'ira di nessun dio. Allora fu servito un pranzo in onore degli Argonauti e, non appena le Arpie giunsero nel palazzo reale, i due figli di Borea, Calaide e Zete, si lanciarono in volo contro di esse¹⁶. Questo inseguimento ci viene descritto da Esiodo in questi versi delle Eoiae (40).

L'inseguimento si concluse presso le isole Strofadi, dove furono salvate dall'intervento di Iride¹⁷, messaggera di Hera. Da lì si sarebbero ritirate nella caverna del Ditte a Creta. Secondo un'altra tradizione solo Ocipeta si fermò presso le Strofadi, mentre Aellopoda volò oltre ed annegò nel fiume Tigri del Peloponneso, che in suo onore prese il nome di Arpide¹⁸.

Nella ceramica corinzia, come anche in quella attica a figure nere, i Boreadi non sono alati, per indicare che quest'ultimi potevano librarsi in volo sono dotati di piccole ali alle caviglie. Nelle scene figurate riferibili a questo episodio mitologico poteva essere rappresentato un solo personaggio alato, in genere identificato con un Boreade e non con lo stesso Borea. Quest'ultimo, infatti, è piuttosto raro nell'iconografia di età arcaica. Nella ceramica corinzia, in particolare, la rappresentazione dei figli di Borea è difficile da definire, in quanto pur avendo delle precise caratteristiche (una

figura maschile in corsa o in volo), può essere interpretata come un elemento decorativo privo di un significato mitologico¹⁹. In particolare, possiamo ricordare un *alabastron* corinzio, attribuito al Pittore del Boreade e datato al secondo quarto del VI secolo a.C., con la raffigurazione di un giovane alato in volo verso destra.

La rappresentazione di un Boreade sulla ceramica attica a figure nere si può attribuire proprio al Pittore C, a cui si attribuisce una coppa del tipo di Siana di provenienza sconosciuta. Questo vaso è decorato all'esterno con una scena di combattimento tra guerrieri ed un cavaliere, mentre all'interno è raffigurato un Boreade alato in corsa²⁰. Un soggetto analogo si trova sulla coppa del tipo di Siana rinvenuta nel 1885 in una tomba della necropoli del Fusco da Cavallari²¹. Per la figura alata rappresentata sul lato principale è stata proposta l'identificazione con un Boreade²². I due giovani a cavallo, posti ai lati del personaggio principale della scena figurata, potrebbe non essere semplicemente un riempitivo della scena figurata. Questi due cavalieri potrebbero essere i gemelli Castore e Polluce, che accompagnavano Giasone nella ricerca del Vello d'Oro e potrebbero costituire un preciso riferimento fatto dal pittore ad un momento del mito. In questo caso sarebbero raffigurati uno dei Boreadi, impegnato nell'inseguimento delle Arpie, alla presenza di due compagni anch'essi imbarcati sulla nave Argo, Castore e Polluce. Questa ipotesi di lettura, pur rimanendo ancora tale, potrebbe essere più convincente rispetto ad altre interpretazioni finora proposte. La scena raffigurata sulla coppa di Siracusa sarebbe un valido esempio di una rappresentazione di tipo "monoscenico", in quanto presenta un solo momento drammatico del mito, che nel nostro caso è il volo dei Boreadi. Attraverso questa immagine viene narrata la punizione delle Arpie e la liberazione di Fineo.

La scelta di un vaso con questo tema iconografico per un corredo funerario di un abitante di una colonia greca d'Occidente va vista con particolare attenzione in quanto potrebbe rivelare una motivazione precisa, in quanto rappresentazione dell'affermazione dell'ordine

divino rappresentato dal Boreade sulla tracotanza ferine delle Arpie. All'episodio mitologico partecipano anche i gemelli Castore e Poluce, che ci riportano ad un'aristocrazia legata all'allevamento dei cavalli, in cui si identificava l'oligarchia aristocratica siracusana.

Dall'analisi delle necropoli, in particolare dei corredi funerari, emergono nuovi dati utili alla conoscenza della società siracusana in un periodo così complesso come quello compreso tra la fondazione della colonia corinzia e la fine del regime aristocratico con il successivo avvento della tirannia dei Dinomenidi. Ancora nel V secolo a.C., Platone evidenziava l'importanza della sepoltura, in particolare del padre, che richiedeva sforzi economici notevoli per la famiglia. La scelta del corredo e del rito funerario, nonché il suo svolgimento, costituivano un momento fondamentale di ogni individuo e ne contraddistinguevano l'appartenenza ad un determinato ceto sociale. La prima fase del rito, in particolare, corrispondente all'esposizione del defunto (*prothesis*), poteva durare un'intera giornata e comportava la preparazione del corpo con l'uso di essenze profumate, fiori e gioielli. La scelta del punto di partenza del corteo funebre era altrettanto importante, in quanto costituiva l'inizio di un rito in cui il corpo, avvolto in un sudario e con il capo appoggiato su un cuscino, veniva accompagnato dalle lamentazioni al luogo della sepoltura. Erano proprio queste lamentazioni la parte del rito che poteva identificare meglio il rango elevato del defunto. La processione (*ekphorà*) doveva muovere dall'abitazione del defunto e poteva essere una cerimonia per i pochi familiari come un evento pubblico. Tutti i partecipanti erano indicati da norme precise e le donne, in particolare, dovevano occupare delle posizioni precise ed indossare determinati abiti. Sappiamo che le donne in viaggio verso la sepoltura non potevano viaggiare di notte, a meno che non si spostavano su un carro con una lucerna, non potevano portare alcun cibo o bevanda di valore superiore ad un obolo o un cesto più profondo di un cubito e potevano visitare le tombe dei congiunti solo durante il periodo dell'inumazione. Anche il rito della sepoltura doveva avvenire secondo norme ben

precise. Ancora Cicerone ricorda l'usanza di cospargere la terra di frutti per assicurare al defunto un riposo sereno e, nello stesso tempo, purificando in questo modo il suolo restituendolo alla vita. Sulle tombe si svolgevano anche libagioni che richiedevano l'uso di particolare vasellame, in parte rinvenuto intorno alla sepoltura. Dopo un'ultima celebrazione, che veniva fatta tre giorni dopo il rito funebre, i parenti del defunto potevano fare ritorno a casa, dove un vaso pieno d'acqua collocato davanti alla porta ricordava il lutto (*miasma*) che aveva colpito la famiglia. Quest'acqua era uno strumento catartico e, quando era possibile, si preferiva quella di mare perché considerata meno contaminata. Dal terzo giorno la dimora del defunto poteva essere purificata e con essa venivano purificati tutti i parenti che lo avevano visitato. Presso la tomba si consumava un pasto rituale (*perideipnon*), che potrebbe essere testimoniato dal rinvenimento di frammenti ceramici e di ossa di animali presso la sepoltura. Un altro pasto si consumava presso l'abitazione del defunto, probabilmente dopo la purificazione. Il lutto si concludeva con il rito *ta enata*, celebrato da familiari ed amici presso la tomba, dopo il quale si tornava alla vita normale in quanto erano stati adempiuti tutti i riti prescritti (*ta nomizomena*). A questo punto il defunto poteva essere ricordato con riti commemorativi annuali²³.

Nelle necropoli di Siracusa, in particolare quella del Fusco, ai vasi in bucchero si affiancava l'uso dei contenitori bronzei (lebeti, bacini ad orlo perlato) come cinerari. Questo elemento era già stato interpretato dalla Albanese Procelli come una strategia "sociale e politica retta da una volontà propagandistica di emergere sul resto della comunità". Si esprimeva anche in questo modo l'oligarchia siracusana (*gàmoroi*), che discendeva dai primi fondatori e deteneva il controllo della proprietà terriera e dell'allevamento dei cavalli.

I contenitori bronzei, in particolare, con i loro probabili significati simbolici rimasero in uso per tutto il VI secolo come ossuari contenenti i resti delle cremazioni. Questi vasi riportano nei riti funerari l'ideologia simposiaca caratteristica delle pratiche conviviali aristocra-

Figura 2. *Skyphos* attico a figure nere del tipo A1 (Ure), 550 – 525 a.C., proveniente dalla necropoli di S. Lucia, Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" (inv. n. 6028) (da F. Zisa, *Ceramica ateniese a figure nere al Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" di Siracusa*, Torino 2007, p. 40).

tiche. L'assenza di questi vasi nei corredi della necropoli di viale Santa Panagia potrebbe costituire un elemento importante per potere individuare in essa le sepolture del *demos* siracusano, che fra la fine del VI e il primo quarto del V secolo a.C. si contrappose energicamente all'aristocrazia determinando prima la cacciata dei *gamoroi* e, successivamente, l'avvento della tirannia dei Dinomenidi. L'uso di porre contenitori bronzei nelle tombe è attestato fino all'inizio del V secolo a.C. da una particolare forma a fondo piano. Il passaggio alla tirannide dei Dinomenidi dovette segnare la crisi delle grandi famiglie aristocratiche e di questo si troverebbe un'eco anche nei corredi funerari.

Passando ad esaminare le forme vascolari ed i temi iconografici delle ceramiche rinvenute nelle necropoli siracusane è possibile fare ulteriori osservazioni che possono confermare una stretta correlazione tra il rito funebre e i momenti del banchetto e del simposio. I vasi relativi al consumo del vino, in particolare le coppe, si trovano attestate in tutte le necropoli e offrono una maggiore varietà di soggetti. Dalla necropoli del Fusco provengono gli esempi più significativi, in particolare la coppa con la rappresentazione del Boreade in volo tra i Dioscuri su una coppa del tipo di Siana. Sempre da questa necropoli provengono coppe con la rappresentazione della corsa del guerriero nudo e la danza dei comasti. Al mondo dionisiaco riportano scene con Dioniso ed un satiro danzante, su una coppa "a occhioni" dalla tomba 74 del Fusco. Da riferire sempre al culto dionisiaco sono i soggetti generici, come due donne stanti contrapposte, su due coppe "a occhioni" provenienti anch'esse dalla tomba 74, che troviamo anche su una coppa "a occhioni" dalla tomba 115 della necropoli dell'ex Giardino Spagna. Proprio da questa necropoli, che possiamo considerare la più importante all'interno dell'area urbana, provengono coppe con soggetti più legati alle figure degli eroi in combattimento, come la lotta tra Teseo ed il Minotauro, nonché al ciclo troiano con l'agguato di Achille a Troilo o un generico combattimento con guerriero caduto tra due quadrighe.

Al simposio si riferiscono anche le forme vascolari dello *skyphos* e dell'*oinochoe*. Per quanto riguarda il primo ricordiamo la scena di danza armata sul lato principale dello *skyphos* attico a figure nere proveniente dalla necropoli di S. Lucia [fig. 2]. Più complessa è la scena raffigurata su lato secondario con Athena ed Hermes tra doppio coro. Questa rappresentazione si potrebbe interpretare come un momento del rituale di passaggio tra due età delle fanciulle alla presenza di Artemide Arthia, sul lato principale, e di Athena, su quello secondario. Per quanto riguarda le *oinochiai* merita sicuramente di essere ricordato i tre esempi di produzione corinzia di stile transizionale provenienti dalla tomba 6 di Via Di Natale. Particolarmente interessante, e meriterebbe di esse-

Figura 3. Cratere a calice attico a figure nere attribuito al Pittore di Antimenes proveniente dalla necropoli dell'ex Giardino Spagna (da Zisa 2007, p. 38, n. 12) (da F. Zisa, *Ceramica ateniese a figure nere al Museo Archeologico Regionale "P. Orsi" di Siracusa*, Torino 2007, pp. 38 – 39).

re chiarito meglio, è il contesto del loro rinvenimento per un rapporto tra la tomba ed il muro in conci lapidei squadrati impostato sopra di esso, confermato dal rinvenimento dei frammenti di un anforone del tipo Licodia. Sarebbe suggestivo ipotizzare la presenza di un edificio culturale da mettere in relazione con la tomba, la cui frequentazione in età arcaica sarebbe stata aperta anche a genti anelleniche.

Sempre legato all'uso del simposio sicuramente deve essere ricordato il cratere, la cui presenza è attestata in molte necropoli siracu-

sane. Dal Fusco sono ampiamente citati i crateri di produzione argiva, riferibili ad un gruppo di coloni che avrebbe preso parte alla fondazione di Siracusa. Per quanto riguarda i crateri di produzione attica possiamo osservare la presenza del tema del corteo con quadriga, che avremo modo di approfondire analizzando i soggetti sulle anfore. Sul lato principale di un cratere attribuito al Pittore di Antimenes dalla necropoli dell'ex Giardino Spagna è rappresentato un corteo divino su quadriga, da identificare con molta probabilità con l'apoteosi di

Eracle [fig. 3].

Il tema del corteo su quadriga viene ripreso su un altro cratere frammentario, proveniente dalla tomba 130 dall'ex Giardino Spagna. Questo soggetto trova importanti esempi nelle anfore attiche a figure nere rinvenute nelle necropoli siracusane. Per le due anfore provenienti dalla necropoli dell'ex Giardino Spagna (tombe 4 e 35) e quella proveniente dalla necropoli di Piazza della Vittoria (sporadico presso la tomba 58) è stata ipotizzata l'identificazione della scena con l'episodio delle nozze di Peleo e Teti. Non mancano le rappresentazioni delle principali divinità, come il caso della triade delfica sul lato principale di un'anfora attica a figure nere del tipo a collo separato con coperchio dalla tomba 4 della necropoli dell'ex Giardino Spagna oppure con la rappresentazione di Hermes, Zeus e Dioniso sul lato principale di un'anfora del tipo a collo distinto frammentaria proveniente anch'essa dalla necropoli dell'ex Giardino Spagna). Al mondo degli eroi appartiene le scene di lotta tra Eracle ed il leone Nemeo sul lato secondario dell'anfora proveniente dalla tomba 4 della necropoli dell'ex Giardino Spagna e sul lato secondario dell'anfora proveniente dalla tomba 4 della necropoli di Piazza della Vittoria, oltre a quella con l'eroe in lotta con Tritone sul lato principale dell'anfora proveniente dalla tomba 4 della necropoli dell'ex Giardino Spagna. Anche nelle anfore si possono osservare scene del ciclo troiano, come nel caso della raffigurazione di Menelao ed Elena, sul lato principale, e dell'agguato di Achille a Troilo, su quello secondario, di un'anfora proveniente dalla tomba 38 della necropoli di Piazza della Vittoria. Più attinente alla sfera del simposio è la rappresentazione del *komos*, che troviamo su un'anfora dalla tomba 58 della necropoli di Piazza della Vittoria. Non mancano scene generiche come quella dell'efebo a

cavallo, su un'anfora del tipo B della tomba 61 della necropoli di Viale Paolo Orsi, dell'armamento del guerriero sul lato principale di un'anfora proveniente dal pozzo n. 1 della necropoli di Piazza della Vittoria e del combattimento su un'anfora proveniente dalla tomba 44 di Via Di Natale.

Dall'analisi di questi temi iconografici, tenendo presente anche le forme vascolari ed il contesto di rinvenimento, appare evidente una preferenza per la rappresentazione di divinità ed eroi, in particolare le fatiche di Ercole. I diversi esempi con la scena di corte sacro con quadriga possono riportare un episodio noto come le nozze di Peleo e Teti ad una sfera umana. Maggiori suggestioni offre l'identificazione della scena di danza alla presenza di una divinità femminile (Artemide Orthia e Athena) come raffigurazione di un rito di iniziazione noto ad Atene ma che probabilmente aveva qualche significato anche a Siracusa. Forme vascolari e soggetti parlano chiaramente di una società aristocratica legata ai culti ed agli eroi portati dalla madrepatria. Nei riti funerari era portata a seguire i modelli più antichi, i cui prototipi vanno visti nel funerale omerico di Patroclo. Significativo, in questo senso, può essere considerato il nome Melanippo inciso su un calderone bronzeo datato fra la fine del VII e il primo decennio del VI secolo a.C. Questa iscrizione secondo la Albane Procelli sarebbe una dedica, mentre Arena la ricollega ad un culto eroico²⁴.

L'uso di vasi e contenitori in bronzo nei contesti funerari e nei corredi testimonia l'esistenza di un banchetto sacro, eseguito secondo le norme che troviamo nelle fonti. L'uso di consumare un pasto presso la tomba del defunto doveva marcare ulteriormente l'appartenenza ad una cultura che non poteva fare a meno di esprimersi attraverso questi passaggi rituali.

Note

¹ Mariella Musumeci, *Le necropoli di Siracusa*, Palermo 2006, p. 1.

² Ivi, p. 3.

³ Luigi Mauceri, *Relazione sulla necropoli del Fusco in Siracusa*, in “Annales Institutorum”, XLIX (1877), pp. 37-58; Giuseppe Fiorelli, *Siracusa*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1881), pp. 97-98.

⁴ Paolo Orsi, *Siracusa. Nuove scoperte nella necropoli del Fusco*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1894), p. 152.; P. Orsi, *Gli scavi della necropoli del Fusco a Siracusa nel giugno, novembre e dicembre 1893*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1895), pp. 109-192.

⁵ P. Orsi, *Di alcune necropoli secondarie di Siracusa*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1897), pp. 471-504; P. Orsi, *Sicilia*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1915), pp. 175-234.

⁶ Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” di Siracusa, inv. n. 8509.

⁷ P. Orsi, *Siracusa. Nuove scoperte di antichità siracusane*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1891), pp. 369-416 (in particolare p. 404).

⁸ P. Orsi, *Relazione sugli scavi eseguiti nella necropoli del Fusco in Siracusa nel dicembre 1892 e gennaio 1893*, in “Notizie degli Scavi di Antichità” (1893), pp. 445-486 (in particolare p. 466).

⁹ Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” di Siracusa, inv. n. 12600.

¹⁰ Santi Luigi Agnello, in “Fasti Archeologici”, IV (1949) [1951], n. 1843.

¹¹ Beatrice Basile, *Indagini nell'ambito delle necropoli siracusane*, in “Kokalos”, XXXIX-XL (1993-1994), pp. 1315-1342.

¹² Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” di Siracusa, inv. n. 6190.

¹³ Museo Archeologico Regionale “P. Orsi” di Siracusa, inv. n. 6028.

¹⁴ John Davidson Beazley, *Attic Black-Figure Vase Painters*, Oxford 1956, n. 53.45; *Paralipomena* 23.

¹⁵ Secondo una variante del mito le Arpie furono mandate da Hera e Poseidone come punizione per avere dato ospitalità ad Enea. Nelle Arpie è stato vista la personificazione della dea cretese della Morte e nel mito di Fineo potrebbero essere visti come degli uccelli sacri, a cui i Traci offrivano del cibo (Omero, *Odissea* I, 241 e XX, 66 e 77); a riguardo vedi Robert Graves, *I miti greci*, Milano 1989, pp. 547-549; Károly Kerényi, *Gli dèi e gli eroi della Grecia. Il racconto del mito, la nascita della civiltà*, Milano 2002, pp. 477-479.

¹⁶ Asclepiade di Tragilo, in Felix Jacoby, *Die Frag-*

mente der griechischen Historiker, Berlin 1923, n. 12 F 31; Pindaro, *Pitiche*, 4, 182; Pausania, *Periegesi della Grecia*, III, 18, 15 e V, 17, 11; Valerio Flacco, *Argonautica*, IV, 465-473; Ovidio, *Metamorfosi*, VII, 3-4; Igino, *Favole*, 14, 18 e 19, 3; *Argonautica Orphica* 218-222, 674-679; Oppiano, *Cynegetica* II, 623; Strato Epigrammatico, *Antologia Palatina*, XII, 202, 4.

¹⁷ In Esiodo si legge che Iride è imparentante con le Arpie, in quanto figlia di Taumante e dell'Oceanina Elettra, sorella delle Arpie (Felice Ramorino, *Mitologia classica illustrata*, Milano 1988, p. 139).

¹⁸ Apollonio Rodio, *Argonautiche*, I, 219-223 e II, 264-284; Apollodoro, *Biblioteca*, I, 9, 21; Esiodo, *Teogonia* 265-269; Diodoro Siculo IV, 44 (lo storico di Agrigola suggerisce l'ipotesi che fosse la seconda moglie di Fineo ad ordinare alle sue ancelle di privare lo sposo del cibo per farlo morire di inedia. I Boreadi, fratelli di Cleopatra, prima moglie di Fineo, avrebbero salvato il re dal complotto e liberato i loro nipoti chiusi in carcere).

¹⁹ Darrel A. Amyx, *Corinthian Vase-painting of the Archaic Period*, vol. II, Los Angeles 1988, p. 661.

²⁰ *Paralipomena* 24.13 bis; Herman Brijder, *Siana Cups I and Komast Cups*, Amsterdam 1983, tav. 29 c; Thomas H. Carpenter, Thomas Mannack, Melanie Mendonca., *Beazley Addenda*, Oxford 1989, p. 13; per l'interpretazione del soggetto vedi Caroline Amy Hutton, *Peinture de vase représentant les Boréades*, in “Bulletin de correspondance hellénique” (1899), pp. 157-164.

²¹ Francesco Saverio Cavallari, *Relazione sugli scavi eseguiti nella necropoli del Fusco dal 2 settembre al 4 ottobre 1885*, in “NSc” (1885), pp. 49-54.

²² Humfry Payne, *Necrocorinthia. A study of Corinthian art in the archaic period*, Oxford 1931, p. 78; Madeleine von Heland, *A corinthian Alabastron in Uppsala and its motive*, in “Antike Kunst”, VII (1970), pp. 19-32; Cornelia Isler-Kerényi, *Boreade oder Eros?*, in “Archäologischer Anzeiger” (1984), pp. 383-386.

²³ M. Musumeci, *Le necropoli di Siracusa*, cit., pp. 3-5.

²⁴ Rosa Maria Albanese Procelli, *Calderoni bronzei ad orlo orizzontale interno da Siracusa*, in “Beitrage zur Assyriologie”, S. VI, LXVII (1982), pp. 53-57, n. 13, fig. 18; Renato Arena, *Per la lettura di due iscrizioni greche*, in “Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik”, LXXI (1988), pp. 149-153, n. 70; diversamente Johnston la ritiene una formula di possesso (Lilian Hamilton Jeffery, *The Local Scripts of Archaic Greece, with supplement by A.W. Johnston*, Oxford 1990, p. 460, n. 23 a).